

Nizamülmülk'ün Hayatı ve Nizamiye Medreseleri

Life of Nizamulmulk and Nizamiye Madrasahs

Zeynep GÜNEY¹ Mehmet Olcay ÜLGER² Demet KARAKOL³ Funda ŞİMŞEK⁴ Murat AŞLAR⁵

¹ Okul öncesi öğretmeni, Şehit Ahmet Özsoy Anaokulu, guneyguneyguney111@gmail.com, Ankara/ Türkiye

² Okul Müdürü, Malatya/Battalgazi/Orhan Gazi Ortaokulu, molcayulger@gmail.com, Malatya/Battalgazi, Türkiye

³ Müdür Yardımcısı, Şehit İshak Öztürk İlkokulu, demet-karakol@hotmail.com Çayırova/Kocaeli/ Türkiye

⁴ Müdür Yardımcısı, Şehit İshak Öztürk İlkokulu, fundasimsek4577@gmail.com Çayırova/Kocaeli/ Türkiye

⁵ Okul Müdürü, Barışyolu ilkokulu, mrt-1977-@hotmail.com, Keçiören/Ankara

ÖZET

Bu araştırmada Nizamülmülk'ün Hayatı Ve Nizamiye Medreselerinin kuruluşu, işleyişi, mali yapısı, akademik yapısı, birbirleriyle sosyal iletişimde olması konularının incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman analizi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Nizamiye Medreseleri, Müslüman eğitim tarihi, çeşitli eğitim merkezlerinin geliştiği yeni bir döneme girmiştir. Bu, İslam'da devlet adamlarının genellikle tek bir hukuk okuluna ait olan yeni sistematik kuruma özel bir bütçe ayırdığı üniversite çağı olmuştur. Müslüman eğitim sistemindeki bu gelişme, erken Selçuklu hanedanlığı dönemindeki ekonomik refahı göstermektedir. Ayrıca, Müslüman toplumdaki sosyo-politik değişiklikler yetkililerin dini çalışmalara yönelik politikalarını değiştirmesine yol açmıştır. Vakıf sistemini, yeni eğitim örgütlenmesinde ilk biçimini ortaya konulduğu model olmuştur. Nizamiye medreselerinin idari sistemi, mali sistemi ve akademik yapısı medrese bünyesinde farklı örgütlenmeleri uygulamayı başarmıştır. Kütüphane ve cami teşkilatları faaliyetlerine devam etmiştir. Nizamiye mezheplerinin tamamı aynı idari sistemi uygulamış olmasına rağmen Şafii mezhebine yönelik din ve devlet adamı yetiştirme alt yapısını kullanmıştır. Selçuklu İmparatorluğu'nun geniş topraklarında güçlü sosyal ağlar kurulmuştur. Farklı Nizamiye'nin profesörleri arasında etkili iletişimler oluşmuştur. Öğrenciler ve profesörler arasındaki ilişki dinamik olup Nizamiye okulları arasındaki sosyal ağ çalışmaları lisansüstü öğrencilerde de ortaya çıkmıştır. Nizamiye, medreseyi topluma bağlayan, fakihlerin iletişimini güçlendiren, çeşitli merkezlerin birbirine bağlanmasına zemin hazırlayan çeşitli faaliyetler yaratmayı da başarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nizamülmülk, Nizamiye Medresesi, akademi, mali, devlet.

ABSTRACT

In this research, it is aimed to examine the Life of Nizamülmülk and the establishment, functioning, financial structure, academic structure and social communication of Nizamiye Madrasahs. It was carried out in the form of document analysis. Nizamiye Madrasahs, the history of Muslim education entered a new era in which various educational centers developed. This became the university era in Islam, when statesmen allocated a special budget to the new systematic institution, usually belonging to a single law school. This development in the Muslim education system demonstrates the economic prosperity during the early Seljuk dynasty. Additionally, socio-political changes in the Muslim society have led authorities to change their policies towards religious studies. The foundation system was the model in which the first form of the new educational organization was put forward. The administrative system, financial system and academic structure of Nizamiye madrasahs have managed to implement different organizations within the madrasah. Library and mosque organizations continued their activities. Although all Nizamiye sects applied the same administrative system, they used the infrastructure of training clergy and statesmen for the Shafii sect. Strong social networks were established in the vast territory of the Seljuk Empire. Effective communications have been established between professors of different Nizamiye. The relationship between students and professors is dynamic, and social network studies among Nizamiye schools have also emerged among graduate students. Nizamiye has also succeeded in creating various activities that connect the madrasa to the society, strengthen the communication of jurists, and pave the way for the connection of various centers to each other.

Keywords: Nizamülmülk, Nizamiye Madrasa, academy, finance, state.

GİRİŞ

Selçuklular, siyasi alanda ve eğitim alanında yaptıkları çalışma ve faaliyetlerle Türk-İslam dünyasına pek çok katkı sağlamışlardır. Hem hükümdarlar hem de Nizamülmülk gibi önde gelen devlet adamları eğitim, bilim, sanat gibi konulara büyük önem vermişlerdir. Bunun sonucunda Selçuklu Devleti'nde İslami bir kurum olan ve örgün eğitim veren medreseler gelişmiştir. İlk Selçuklu Medresesi 1040 yılında Tuğrul Bey tarafından Nişabur'da kurulmuştur (Şanal & Alaca, 2020)

Citation: Güney, Z., Ülger, M. O., Karakol, D., Şimşek, F. & Aşlar, M. (2024) "Nizamülmülk'ün Hayatı ve Nizamiye Medreseleri", International QMX Journal, 3(4), 1583-1592. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Selçuklular döneminde kurulan Nizamiye Medreseleri, dönemin en önemli eğitim kurumları olurken, kendisinden sonra gelen Türk-İslam eğitim kurumlarına da yol gösterici ve örnek olmuştur. Bu kurumların temel amacı üst düzey kamu görevlilerini, memurlarını ve yöneticilerini yetiştirmektir. Medreseler geniş coğrafyalara yayılmıştır. Türkistan dışında Anadolu, Mısır, Irak, Hindistan gibi birçok yerde medrese merkezli eğitim kurumları açılmış ve bu kurumlarda dönemin en iyi müderrisleri yetişmiş, önemli alimler yetişmiştir (Köçer & Koçoğlu, 2020).

Nizamiye medresesi modern üniversitenin bir öncüsüdür. Bu okullar dini ilimlerin orta düzeyini tamamlayan yüksek lisans öğrencileri (fakihler) içindir. Bu nedenle hukuk profesörü (müderris) lisansüstü öğrencilerine hitap etmektedir. Dahası, Nizâmiyye okulları Şafîî alimlere ve hukukçulara tahsis edilmiştir ve müteveli (müteveli), kütüphaneci, kârî ve güvenlik personeli gibi okul personeli Şafîîlerden oluşmuştur. Nizamiye medreseleri, bazı tarihçilerin öyle olduğunu ileri sürmelerine rağmen Müslümanlar tarafından kurulan ilk medrese değildir. Nizamiye'nin kuruluşundan önceki medreselerin özelliklerinin farklılık gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Müslüman eğitimi iki farklı dönemden geçmiştir. Bunlardan birincisi, kamunun aydınlatılmasıyla ilgilenen özel bağışlarla birlikte okulların kendiliğinden geliştiği dokuzuncu ve onuncu yüzyılları kapsayan dönemdir. İkincisi ise 11. yüzyıldan başlayıp 12. ve 13. yüzyıllar boyunca gelişen, eğitimin devletin görevi haline geldiği, okulların mezhepsel eğitim ve ulusun siyasi beyin yıkama amacıyla kurumsallaştırıldığı dönemdir (Piyadeoğlu, 2018).

Tarih, Nizamülmülk'ü, Müslümanların sosyo-politik hayatında medreseyi aktif hale getiren ilim teşkilatını geliştiren ve idari sistemi uygulayan kişi olarak kaydetmiştir. George Makdisi'nin yazıları Bağdat Nizâmiyyesi'nin eğitim sistemi üzerine yapılan en iyi çalışmalardan biridir ve Nâjî Ma'ru'f'un Arapça çalışmaları ve Noorollâh Kasâe'nin Farsça yazıları tüm Nizâmiyye okullarının genel yaşamını kapsamaktadır. Ayrıca Nizamiye mektepleri bir kurumlar ağı kurmayı da başarmışlardır. Bu kurumlar kendi aralarında etkili bir sosyal ağ oluşturmuştur (Scott, 2017).

Nizamiye okullarında, bireyler arasında kurulan sosyal ağ sistemi ve yönetim sisteminde profesör ve öğrenci etkileşimleri, çeşitli akademik faaliyetler ve birleşik idari sistem, Nizâmiyye Medreseleri arasında ve Nizâmiyye ile toplum arasında önemli bir iletişim yaratmıştır. Belki de bu ağ, dünya medeniyetine büyük ölçüde katkıda bulunan orta çağdaki Müslüman eğitim sisteminin müreffeh özelliğini gösteren türünün ilk örneğidir. Tarihçiler tarafından sadece Bağdat Nizâmiyyesi ve Nişâpûr medreselerinin kaydedildiğini, diğer Nizâmiyyeler hakkında ise son derece zayıf verilerin bulunduğunu belirtmek gerekir (Dargahani, 2019).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada Nizamülmülk'ün Hayatı Ve Nizamiye Medreselerinin kuruluşu, işleyişi, mali yapısı, akademik yapısı, birbirleriyle sosyal iletişimde olması konularının incelenmesi amaçlanmıştır.

Nizamiye Medreselerinin Kuruluş Sebepleri

Nizamü'l-Mülk, Alparslan ve Melikşah dönemlerinde İslam Dünyasını etkileyen krizi ortadan kaldırmak için düzenlenen askeri operasyonlara kritik destek vermiştir. Askeri operasyonların yanı sıra bilimsel alanlarda da savaştı. Bu durumun en önemli teyidi medrese inşaatlarının hızlanmasıdır. Nizamiye Medreselerinin kuruluş nedenleri incelendiğinde dini amaçların ön planda olduğu algılanmaktadır (Arıcı, 2018).

Sünni politikalar doğrultusunda hareket eden Selçuklu hükümdarları, önce Bağdat Halifeliğini kurtarmış, Halife Kaim bi-Emrillah'ın şükranlarını kazanarak Müslüman bölgelerine kolaylıkla hakim olmayı başarmışlardır. Sünniliğin korunması devletin bekası için hayati önem taşımaktadır. Kılıçla savunulan ve korunan bu prensibin birçok ilim ve fikir kurumuyla pekiştirilmesi Nizâmü'l-Mülk ile başlamıştır (Tunç & Çarkit, 2019). Bu kuruluşların en önemlisi olan medreselerde öğrenim gören öğrenciler, Hanefî, Şafîî, Maliki ve Hanbeli olmak üzere dört büyük mezhebin koruma ve yayma faaliyetlerini üstlenmiştir. Medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasının bir diğer amacı da büyüyen imparatorlukta memur yetiştirme ihtiyacıdır. Bu kurumlarda okuyan öğrencilerin bir kısmı Selçuklu idari kadrosunda çalışmak üzere eğitilmiştir (Arıcı, 2005).

Medreselerin kuruluş amaçlarından biri de İslamiyet'le yeni tanışan Oğuz boylarının eski inançlarından uzaklaşarak yeni inançlarını pekiştirip yerleştirme ihtiyacıdır. Çünkü Selçuklu devleti sadece toprak fethi değil, aynı zamanda “manevi” bir fetih de istiyordu. Bu amaçla gerekli personelin medreselerde nitelikli ve sistemli bir eğitimle yetiştirilmesi gerekiyordu. Yetenekli ama fakir öğrencilerin yetiştirilip topluma

kazandırılması düşüncesi medreselerin kuruluşunu da hızlandırmıştır. Nizamü'l-Mülk'ten önce öğrencilere öğrenimleri sırasında maddi destek sağlansa da bu durum kısa sürmüştür. Politikacının bilime olan tutkusu ve Hz. Muhammed'in ilim öğrenmeyi teşvik eden hadisleri medreselerin inşasını da yaygınlaştırmıştır (Akyüz, 2020).

Dünyanın ilk vakıf üniversitesi olarak kabul edilen Bağdat'taki Nizamiye Medresesi, 1067 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından kurulmuştur. Bu durumdan sonra Türk İslam tarihi boyunca padişahların, valilerin, hatta padişah hanımların açtığı medreseler her zaman vakıf kurumlarıdır. Nizâmü'l-mülk, mevcut eğitim kurumlarına yeni bir açılım ve açık fikirlilik kazandırarak, içinde bulunduğu siyasi konjonktürle devletin bekasını sağlayacak eğitim kurumlarının kurulmasında ve yaygınlaşmasında ilk elden etki sahibi olmuştur (Sevim, 2023).

Medreselerin ihtiyaçlarını karşılamak için vakıf belgeleri hazırlayan ve vakıflar kuran Nizamülmülk, medresenin etrafına da gelir getirici mekânlar inşa ettirdi. Gelirleri medreseye bağlanacak çarşılar, hamamlar, dükkânlar ve arsalar tahsis etti. Külliye özelliği taşıyan medreseler, öğretmen ve öğrencilere ait odalar, derslikler, mescitler, kütüphaneler, yatakhaneler, yemekhaneler ve hamamlardan oluşmaktadır (Biçer, 2013).

Vakıf gelirleri, vakfın şartlarına ve İslam hukukuna göre cami, türbe, medrese gibi kamu yararına kullanılan amaçlar için kullanılmaktadır. Ayrıca elde edilen gelirlerle burada çalışan insanların ihtiyaçları da karşılanmıştır. Vakfın mütevellisi, vakıf binalarının bakımını yapmalı, din ve idari hizmetleri yürütmeli, din alimlerini yetiştirmeli, vakfın işlerini şeriatı göre takip etmeli ve hayırları en iyi şekilde yapmalıdır. Müteveli vakfın tüm iş ve işleyişinden sorumludur. Müteveli, şeriat işlerinde vakfın amacının dışına çıkıp ihanet ederse derhal görevden alınır ve cezalandırılır. Hayır kurumlarının tüzüklere göre faaliyet göstermesi gerekiyordu ve gerektiğinde sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Kamuoyundan kurumlarla ilgili her türlü şikayet ciddiye alınarak takip edilmiştir (Biçer, 2013).

Nizamiye Mekteplerinin Teşkilatı

Nizamiye mezheplerinin yapısı Selçuklu hakimiyeti çağında benzersizdir. İslam'da medresenin genel atmosferi Nizamiye sistemine borçludur. Kendine has bir yapıya sahip olması yanında Nizamülmülk'ün yeni idari sistemi getirmesi medrese teşkilatının gelişmesine katkı sağlamıştır.

Binada İvan (ders salonu), büyük cami, kütüphane, hastane, personel ve öğrenciler için lojman, alet saklama deposu, mutfak ve güvenlik ofisi bulunmaktadır. Bu dairelerin her birinin kendi kuralları ve düzenlemeleri vardır ve mütevellinin (mütevelli) denetimi altında yönetiliyorlardır. Bu kuruluşların kapasitesi, binada İvan (ders salonu), büyük cami ve kütüphane, hastane, personel ve öğrenciler için lojman, alet saklama deposu, mutfak ve güvenlik ofisi bulunuyordu. Bu dairelerin her birinin kendi kuralları ve düzenlemeleri vardı ve mütevellinin (mütevelli) denetimi altında yönetiliyorlardı. Bu kuruluşların kapasitesi medresenin büyüklüğüne ve önemine bağlıydı. Merkezi Nizâmiyye Okulu olan Bağdat Nizâmiyyesi'nin idari sisteminde çok sayıda kadro ve bölüm vardır. Nizamiye'deki çeşitli bölümler örneklendirilmiştir. Rakamlar Nizamiye mezheplerinin yapısının net bir resmini vermektedir. Pozisyonların çeşitliliği medresenin önemine göre değişir. Bazı medreselerde hukuk profesörünün idari görevi de vardır. Cami, kütüphane, maliye, hizmet ve akademik dairenin teşkilatı müteveli heyetinin gözetiminde yönetilmektedir (Piyadeoğlu, 2018).

Yönetim Sistemi

Nizamülmülk, idaresindeki Selçuklu idaresinde maarif nezaretini kurmuştur. Eğitim işlerine özel bir bütçe ayırmayı başarmış ve kayıtlara göre eğitime yılda 600.000 dinar harcanmaktadır. Bu harcamaların çoğu Nizamiye mekteplerine gitmiştir. Müteveli (mütevelli), müderris (hukuk profesörü), nazir (denetçi), re'is (rektör), hâzin gibi çeşitli bölümlere en bilgili ve dindar kişileri atamıştır. Kütüphaneci, imam (dua lideri), Kur'an karisi ve medresedeki kayıt memurları bulunmaktadır.

Nizamülmülk sayesinde Nizamiye kurumları çok sayıda Şafii hukukçuların ilgisini çekmiştir. Hukuk profesörünün atanmasına ve görevden alınmasına doğrudan müdahale etmiştir. Nizamülmülk'e göre profesörlük konumu kurumlarındaki en önemli konumdur. Belirtildiği gibi, zamanın büyük Şafii hukukçuları için Nizâmiyye okulları inşa edilmiştir. Örneğin Nişâpur Nizâmiyyesi, Horasan'da Şafii hukukun direği olan İmâm el Haremeyn el-Cüveynî için kurulmuştur. Profesörün görevden alınmasına iyi bir örnek, Bağdat Nizamiyesi'nin büyük hocası Ebu İshak Şirazi'nin ölümünden sonra yeni müderrislerin atanması olarak görülmüştür. Babası tarafından Bağdat Nizamiyesi'ne müteveli olarak atanan Nizamül

Mülk'ün oğlu Mu'yyid el-Mülk, Nizâmiyye'de hukuk profesörü olarak Ebû Sa'd Mutevellî'yi (ö. 478/1085) seçmiştir, fakat Nizamülmülk, ona Ebû Nasr Şabbâgh'ı (ö. 477/1084) atamasını emretmiştir (Dündar, 2016).

Ayrıca Nizamülmülk, mali dairenin mütevellisi veya amirinin atanması gibi bazı önemli görevlerde doğrudan görev almıştır. Nizamülmülk, medresenin inşasının yanı sıra, kendi ilim merkezlerini himaye etmek amacıyla medresenin çevresinde pazarlar, hanlar ve kamu hizmetleri inşa edilmesini emretmiştir. Bu yatırım sistemine vakıf adı verilmiştir. Bu şekilde Nizamülmülk, Nizamiye mezheplerinin idari sistemine doğrudan müdahil olmuştur (Piyadeoğlu, 2018).

Nizamiye'nin idari şemasındaki ikinci konum mütevellî (mütevelli) idi. Medresenin fahri başkanı, idareyi yürütmek üzere bir vekil veya rektör yardımcısının bulunduğu üst düzey bir yetkilidir. Bina ve teşkilatına ilişkin tüm işler mütevellî heyetinin denetimi altında yönetilmektedir. Bu kişi hükümetle okul arasında gidip gelmektedir. Mütevellînin görevi medresedeki personelin ve öğrencilerin hayatında düzeni sağlamaktır. Nizamülmülk, oğlu Mu'yyid el-Mülk'ü Bağdat Nizamiyesi'ne vekil olarak atamıştır. İsfahan Nizamiyesi veya Cezire İbn Ömer gibi bazı durumlarda hukuk profesörü de bu görevi almıştır.

Cami faaliyetlerini denetlemek mütevellînin görevlerinden birisidir. Kasabanın sıradan insanları Nizâmiyye'deki caminin çeşitli faaliyetlerine katılabilmektedir. Vaaz programı, namazda imam ve müezzinin, farklı kıraatlerin öğretilmesinde ise karinin işlevinin yanı sıra, medresenin topluma bağlanmasında da rol oynamıştır. Vaaz, her Cuma öğleden sonra Nizamiye okullarının camisinde yapılmaktadır. Bazen vaiz farklı ilahiyat ekollerinin takipçileri arasında sorun yaratmıştır. Ebû Nasr el-Küşeyrî (ö. 516/1122), Bağdat'taki Nizâmiyye mescidinde yaptığı konuşmada bazı Hanbelî fikirlerini eleştirmiştir. Bu durum medresede Şafiiyye ile Hanbeliyye arasında çatışmaya zemin hazırlamıştır. Böylece Nizamiye'nin mütevellisi olarak Mu'yyid-ül Mülk bu tür sorunların çözümü için görevlendirilmiştir. Cuma günkü bir diğer halka açık program ise hadislerin okunmasıdır. Bu bakımdan camiler Nizamiye kurumlarının önemli bir parçası olmuştur (Dargahani, 2019).

Nizamiye mekteplerindeki kütüphanelerin organizasyonu da mütevellî tarafından denetlenmektedir. Her Nizamiye'in büyük bir kütüphanesi vardır. Medresedeki kütüphane bir veya iki büyük memur tarafından yönetilmektedir. Mesela büyük bir âlim Hatîb Tebrizî (ö. 502/1108) Bağdat Nizâmiyyesi'nde kütüphaneci olarak görevlendirilmiştir. Bazıları kütüphanelerde kütüphane müdürünün gözetiminde asistan olarak çalışmıştır. Öğrenciler kitaplara kolaylıkla ulaşabilmektedir. Kitaplar sistematik olarak listelenmiştir. Pek çok alim, kitaplarını Nizamiye okullarına bağışlamıştır. Nizamülmülk, Bağdat Nizâmiyyesi'nin kütüphanesine çok önem vermiş ve Bağdat'ı ilk ziyaretinde; ders çalışmak için medresenin kütüphanesinde oturmuş ve orada hadis yazdırmıştır.

Nizâmiyye bünyesindeki diğer kuruluşlar hakkında yeterli bilgi yoktur. Tarihçiler, medrese hocaları ve öğrencilerinin protestosu için Bağdat Nizamiye'sinin emniyet bürolarının devreye girdiğine dair bazı deliller kaydetmişlerdir. Hizmet ofisi vardır. Bu ofis temizlik, aydınlatma, yemek pişirme, malzemelerin depolanması ve öğrencilerin ve profesörlerin refahına ilişkin diğer konulardan sorumludur. Bazıları medreselerin kütüphane ve maliye bölümlerinde kâtip olarak çalışmıştır. Bağdat Nizamiyesinde de bazı şairler yaşamıştır. Orada bir hizmet almışlardır. Nizamiye okullarının aynı zamanda personel ve öğrencilerin tıbbi bakımı için bir kliniğin de bulunmaktadır (Dündar, 2016).

Akademik Bölüm

Nizamiye'nin akademik bölümünde idari personelin yanı sıra çeşitli çalışanlar da vardır. Mudarris (profesör), na'ib at-tadrîs (profesör yardımcısı), mu'îd (asistan), müfid (hukuk doktoru), muntahî (son öğrenci) veya faqîh (hukuk öğrencisi) terminolojisi yer almaktadır.

Müderis ve Şeyh tabirleri, en üst düzeydeki eğitim sahiplerini tahsis etmek için kullanılmıştır. Müderis, tek başına kullanıldığında hukuk profesörünü aday gösterirken, Şeyh genellikle Kur'an ilimleri, hadis, edebiyat sanatları da dahil olmak üzere gramer ve tüm yabancı bilimler gibi diğer tüm alanların profesörü için kullanılmaktadır. Profesör Hukuk müderis, akademik idarenin merkezidir. Müfredat ve ders verme süresi müderrise bağlıdır. Nizamülmülk alimlere saygı duymakta ve Şâfiî fikhını öğretmek için aralarından en iyisini seçmektedir. Müslüman tarihçiler ve biyografi yazarları diğerlerine kıyasla bu konumu daha çok vurguladılar ve yazdılar. Belki de İslam'da öğretmen yüksek konumu, Müslümanları çeşitli İslami ilimleri öğreten büyük alimlerin hayatları üzerine yoğunlaşmaya yöneltmiştir. Ancak Nizâmiyye mezheplerindeki

hukuk profesörleri akademik ve sosyal hayatlarıyla diğer ilim adamlarından ayrılmaktaydılar (Piyadeoğlu, 2018).

Tāj ad-Dīn es-Subkī, “Mu‘īd al-Ni‘am ve Mubīd al-Niqam” adlı kitabında medresedeki çeşitli akademik pozisyonları anlatmıştır. Ona göre müderrisin görevi öğrencilerin anlayabileceği şekilde ders vermektir ve öğrencinin seviyesini dikkate almalıdır. es-Sübki'ye göre bir vakıf medresesinde müderrisin konuları karşılaması gerekir. Medrese fıkıh öğrenimi için inşa edilmişse, profesörün konsantrasyonu öğrencilere bu konuyu öğretmek üzerinde olmalıdır. Ayrıca Nizamiye sisteminde profesör yardımcısı (Tadris'te Na'ib) önemli bir pozisyonudur. Örneğin Ebu'l-Feth Myḥanī (ö. 520/1126), Mekke'ye gittiğinde Merv Nizamiyesi'nde Ebubekir Sem‘ānī'nin (ö. 510/1116) vekili idi ve daha sonra Bağdat Nizamiyesini ziyaret etmiş ve bir süre orada kalmıştır. Profesör yardımcısının atanması medrese profesörünün görevidir. Gazzālī, yaklaşık bir yıl süren ilk mânevî yolculuğunda kardeşi Ahmed el-Gazālī'yi (ö. 520/1126) Bağdat Nizâmiyyesi'nde profesör vekili (nâ'ib) olarak atamıştır (Dargahani, 2019).

Öğrenciler burslarına ve çabalarına göre kategorilere ayrılmıştır. Nizamiye, çok sayıda öğrenciyi kampüse çekmeyi amaçlamıştır. Dolayısıyla öğrenci sayısının artması nedeniyle hukuk profesörünün asistanlığına (mu‘īd) ihtiyaç duyulmuştur. Mu‘īd'in işlevi, müderrisin sözlerini yüksek sesle tekrarlamaktır, böylece amfideki öğrenciler bunları yazılı olarak kaydedebilirlerdi. Mü‘īd'in önemli işlevi, es-Sübki'nin de belirttiği gibi, dersleri anlatmak, öğrencilerin sorularını yanıtlamak ve notlarını düzeltmelerine yardımcı olmaktır. Bu işlev, profesörün amfiyi terk etmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu görev, mü‘īdleri diğer öğrencilerden ayırıyordu çünkü öğrencilerin bu makama ulaşması zordur. Mesela Nişâpūr Nizâmiyyesi'nde Gazzālī ve Kayâhârâsî Cüveynī'nin yardımcıları arasındaydı (Dündar, 2016).

Hukuk profesörü, yaptığı zeki yardımlardan gurur duymaktadır. Medresenin ortaya çıkışından önce, büyük camilerde mü‘īd'in konumu mevcuttur. Orada mu‘īd'un işlevi öğrencilerin dersi anlamalarına yardımcı olmak veya bazen profesör yardımcısı olarak hareket etmektir. Ancak Nizamiye medreselerinin kurulmasıyla medresede mu‘īd'in işlevi sistemli hale getirilmiştir. Bazı öğrencilere müfid denilmektedir. Sınıfta yararlı bilgiler vererek başkalarına fayda sağlamaları gerekmektedir. Es-Subkī, öğrencilerine anlayışından fayda sağlamayı başaramadığı takdirde mu‘īd'in maaşının haram olacağına inanıyordu. Bazı öğrenciler, eğitimlerini bitiren ve et-Tabaq āt'a mensup el-Muntaḥūn (son sınıf) konumuna ulaşırlar. Bu öğrencilerin sınıfta ortaya çıkan konuları diğerlerine göre daha karmaşık bir şekilde tartışmaları gerekmektedir. Makdisi'ye göre mu‘īd, sınıfta yüksek bir konuma sahiptir; Müfid, mu‘īd'in altındaydı ve muntahī konumunun üstündeydi (Makdisi, 1981).

Nizamiye öğrencilerine fakih (çoğul. fukaha) deniyordu. Fakih terimi, yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra başarılı hukukçular için de kullanılırken, lisans öğrencilerine mütefakkih deniyordu. Nizâmiyye Medresesi, Selçuklu hükümeti için eğitim faaliyetlerinde, dini konularda veya siyasi işlevlerde görev yapmaya hazır yüksek lisans öğrencileri içindir.

Bağdat ve Nişamiyye'de öğrenci sayısı 300 ile 400 arasındadır. Öğrenciler günlük yemek alıyor, kütüphane, tıbbi bakım, barınma, kıyafet gibi imkanlardan ücretsiz yararlanabiliyor, medrese içindeki cami faaliyetlerinden yararlanabiliyorlardı. Mü‘īd ve müfidlerin aylık gelir elde ettikleri görülmektedir. Daha sonra çoğu medresede diğer hizmetlerin yanı sıra tüm öğrencilere bir miktar para da verilmiştir. Ancak Nizamiye'nin ilk döneminde, bir miktar para alan fakir öğrenciler dışında sıradan öğrencilerin maaş almadığı görülmekte ancak bu düzenli bir uygulama değildir. Bu, birisinin başarıya ulaşması için büyük bir fırsattır. Öğrencilerin Nizamiye'de aldıkları hizmetlerin yanında büyük miktarda para da aldılar. Bunun nedeni yeni kurumun mali sistemindeki gelişmesidir.

Mali Bölüm

Başlangıçta İslami ilimlerin alimler tarafından serbestçe öğretildiği görülmektedir. Öğretmenler öğrencilerden ve yetkililerden herhangi bir maddi destek beklemiyorlardı. Daha sonra öğretmenlerin öğrencilerden maaş aldığını ve bazı durumlarda yöneticilerin büyük alimleri desteklediği görülmektedir. Yavaş yavaş, Müslüman toplumların refahı sayesinde, öğrenciler eğitimleri için para ödememeye başlamış ve öğretmenler, yöneticilerden veya vakıflardan maaş almaya başlamıştır.

Kurucuya (vakif) vakfının inşasında geniş bir yetki tanınmıştır. George Makdisi'nin Müslüman alimlerin vakıfla ilgili genel eserlerine göre aktardığı "Kurucunun hükümleri kanun koyucunun yani Tanrı'nın koyduğu hükümler kadar bağlayıcıdır." İslam ve Batı'da Üniversiteler Eğitim Kurumları", Müslüman

eğitim kurumlarının mali bölümünde vakfın rolüne değinmektedir. Dolayısıyla Makdisi'nin vardığı sonuca göre İslam hukuku, kurucunun kendi isteğine uygun olarak mülkiyete ve yükümlülüğe sahip olma özgürlüğü nedeniyle teknik işlevi açısından kesinlikle bireyseldir. Kurucunun vakfı kurma motivasyonuna ilişkin amaçları dikkate alınmaksızın devletin vakıf mülkiyetine müdahale etmesi hukuka aykırı kabul edilmektedir. Bu şekilde 11. Yüzyıl ve sonrasındaki dönemde üst düzey devlet yetkilileri, vakıf adına cömert bağışlar yapmışlardır. Vakıf, hastaneler ve yetimhaneler gibi kamu refahını desteklemenin yanı sıra kolejleri ve diğer eğitim kurumlarını da destekleyecektir (Makdisi, 1981).

Nizâmülmülk, Bağdat Nizâmiyesi'nin işletmecisi (mutaseddi) Ebû Sa'id Şufi Nîşâpûri'ye (ö. 479/1086), medreseyi himaye etmek için yatırım olarak Nizâmiye çevresinde dükkanlar, kervansaraylar, hamamlar ve gayrimenkuller inşa etmesini veya satın almasını emretmiştir. Nizamülmülk bu mülklerin vakıf olmasını ve gelirinin Şafii âlimlere ve medrese öğrencilerine harcanmasını emretmiştir. Vakıf metninde imam, kütüphaneci, hatta hizmetçi ve güvenlik gibi kurumların diğer personelinin de Şafii hukuk mezhebine mensup olması gerektiğinden bahsedilmiştir (Dündar, 2016).

Kurumun kurucusu ve vakfı olarak Nizam-ı mülk Medresedeki her personelin maaşı belirlenmiştir. Diğer Nizâmiyelerde de durum böyle olmuştur. Nizamülmülk, yetkililer ve diğerleri tarafından suiistimal edilmemesi için kamuya açıklanan Nizamiye mülklerinin belgelenmesini emretmiştir. Dolayısıyla, mülk artık ona ait olmasa da, vakıf gelirini belirli kişilerin yararına belirlemek onun hakkı olmuştur.

Nizamülmülk eğitime yılda 600.000 dinar harcamaktadır. Bağdat Nizâmiyesi'nin yıllık 15.000 Dinar alan vakıf mülklerinin mali yardımına ek olarak, Nizamülmülk bu enstitüyü desteklemek için yılda fazladan 18.000 Dinar harcamıştır. Kazvîni, Nizamülmülk'ün bir bağışta bulunduğunu belirtmiştir. Eğitim işleri için padişah bütçesinin onda biri vezire aittir. Nizamülmülk'ün vefatından sonra Nizamiye medreseleri vakıf sistemiyle desteklenmeye başlanmıştır. İbn Cübeyr (ö. 580/1184) Bağdat Nizamiyesi'ni ziyaret ederken profesörlerin yüksek maaşlar aldıklarından bahsetmiştir. Personel maaşları ödendikten ve bina onarıldıktan sonra medrese vakfından elde edilen gelir, Nizamiye'nin fakir talebeleri arasında bölüştürülmüştür. İsfahan Nizâmiyesi'nin vakıf mülkünden yıllık 10.000 Dinar aldığı kaydedilmektedir (Dargahani, 2019).

Nizamülmülk, Bağdat Nizâmiyesi kütüphanecilerine diğer günlük hizmetlerin yanı sıra ayda 10 Dinar verilmesini emretmiştir. Nizâmiye'deki personelin maaşlarını kesin olarak gösterecek delil bulunmamaktadır, fakat George Makdisi'nin (6-7/12-13) yüzyıllara ait bazı Şâfiî kolejlerinin bütçesini araştırırken araştırdığı gibi, çeşitli kişilerin aylık gelirini tahmin edebilmektedir. Kayyım 100'e yakın dinar, hukuk profesörü 60 dinar, kütüphaneci 10-20 dinar, vaiz 10 dinar, imam ise 15 dinar aylık almaktadır. Bu da medreseyle ilgili işlerin önemini göstermektedir.

Nizamiye Medreselerinin Sosyal Ağ Sistemi

Orta Çağ'da büyük Selçuklu hanedanının denetiminde geniş bir eğitim sistemi ağı olan Nizâmiye okulları üzerine yapılan çalışma, bir enstitü içindeki ve onun farklı okulları arasındaki sosyal ağları tanıtarak sistemin ihtişamını göstermeyi amaçlamaktadır.

Bu bölüm iki kısma ayrılmıştır. İlk olarak, burada 'skolastik topluluk' olarak adlandırılan akademisyenler arasındaki sosyal ağ çalışmalarının incelenmesi. İkinci olarak Nizâmiye kurumlarının idari sistemindeki bu okulları birbirine bağlayan sosyal ağların ve medreseyi topluma bağlayan unsurların incelenmesidir.

Profesörler: Nizamiye medreselerinin skolastik topluluğunun bazı yönleri sosyal ağlar olarak vurgulanabilir. Profesörler arasındaki tartışmalar, profesör değişimi ve araştırma faaliyetleri, skolastik toplumda profesörler arasındaki sosyal ağ unsurları arasında yer almaktadır.

Nîşâpur Nizâmiyesi'nde iki seçkin âlim arasındaki tartışmalara zemin hazırlanmıştır: Nîşâpûr Nizâmiyesi'nde hukuk profesörü olan İmâm el-Haremeîn el-Cüveynî ve Nizâmiye'sinde hukuk profesörü Ebû İshak Şirazî. Bağdat. Es-Subkî bu tartışmayı (münazara) İmâm el-Haremeyn'in biyografisindeki "Tabakât as-Shâfi'yyah" adlı eserinde aktarmıştır.

Zaman zaman medrese hocaları ile dışarıdaki alimler arasında tartışma yaşanmıştır. Daha sonra Bağdat Nizâmiyesi'nde hukuk profesörü olan Ebû Kasım Dabûsî (ö. 482/1089), Nizâmiye'de Cüveynî'yi tartışmıştır. Bu tartışmadan sonra Cüveynî'nin Nizâmiye'deki öğrencilerine çok kızdığı kaydedilmiştir. Profesörler ve öğrenciler arasında da tartışmalar yaşanmıştır. El-Cüveynî, amfideki tartışmalar sırasında öğrencisine özgürlük tanımıştır. Bu tür tartışmalar öğrencilere yeteneklerini ortaya koyma fırsatı vermiştir.

Bizce Nizamiye medreselerinde münazara sistemi güçlü sosyal ağların en güzel örneklerinden birisidir (Dargahani, 2019).

Bir Nizamiye'in profesörleri ile diğer dalların profesörleri arasında iletişim olduğuna dair kanıtlar vardır. Örneğin Merv Nizamiyesi'nin hukuk profesörü Ebû Bekir Sem'ânî (ö. 510/1116), Bağdat Nizâmiyyesi'ni ziyaret etmiş ve cuma va'zı olarak camide bir konuşma yapmıştır. Burada profesör değişimi vurgulanmaktadır. Nizâmiy yah sistemi. Muhammed b. Yahyâ b. Mesela Ebî Mansûr Nişâpûrî (ö. 548/1153), Harât Nizâmiyyesinde ders verirken Nişâpûr Nizâmiyyesinde hukuk profesörü olarak atanmıştır veya Gazzâlî Bağdat Nizâmiyyesinden ayrılıp geri döndüğünde memleketine döndüğünde yaklaşık on yıl sonra neredeyse bir yıl boyunca Nîshâpûr Nizamiyesinde ders vermiştir. Ayrıca bazen iki profesör bir konu üzerinde çalışmıştır. Bağdat'ın Nizâmiyyesinde hukuk profesörlüğü kürsüsü, el-Hüseyin'in girişinden önce iki günde bir Hüseyin ibn 'Alî Taberî (ö. 495/1102) ile 'Abdül Vehhâb Fâmî Şîrâzî (ö. 500/1106) arasında bölüşülmüştür (Dargahani, 2019).

Dahası, Nizamiye kurumları Şafii alimleri merkezlerine çekmeyi başarmıştır. Ebû Kasım Cürcânî İsmâîlî (ö.477/1084) Nişâpûr'u birkaç kez ziyaret ederek bu şehrin Nizâmiyyesinde oturmuş, hadis öğretmiş ve konuşmalar yapmıştır. Bağdat Nizamiyesi çok sayıda misafir âlimi ağırlamıştır. Cuma günü öğleden sonra medrese camisinde vaazlar verdiler ve hadisler dikte ettiler. Ayrıca bir Nizâmiyye enstitüsü bünyesinde, Nizâmiyye'de araştırmacı olarak veya sadece öğrenim amacıyla kalmayı tercih eden Şâfi'î âlimlerin iletişiminin zemini mevcuttur. Bakharzî, Ebu'l-Hasan 'Alî ibn Hasan (ö. 467/1074), Nîshâpûr Nizamiyesi'nde misafir-profesör olarak kalmış, buradaki profesörlerden ve değerli kütüphaneden yararlanmıştır. Sosyal ağlar arasında yeni hukuk profesörünü meslektaşlarına tanıtmak için düzenlenen tören de vardır. Bağdat Nizâmiyyesi'ne girdiğinde Gazzâlî'nin durumu da böyle olmuştur. Bu şekilde Nizâmiyye'deki profesörler kendi aralarında sosyal ağlar oluşturdular.

Öğrenciler: Nizamiye öğrencileri arasındaki sosyal ağlar üç açıdan öne çıkarılabilir: (1) profesör ve öğrenci arasındaki iletişim, (2) öğrencilerin kendi aralarındaki iletişim ve (3) mezun öğrenciler durumu şeklindedir.

Bazı öğrenciler medresede burslarını sergileyerek hukuk profesörünün dikkatini çekmeyi başardılar. Genellikle müid olarak seçilirlerdi. Bu görev, öğrencilerle dersleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Burs konularında, mu'îd'un öğrencilerin dersleri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilmesi amacıyla profesör ve mu'îd arasında tartışmaya ihtiyaç vardır. Bu iletişim, öğrencilerin özellikle öğretmenlerine karşı gözlemedikleri etik değerlerde de öne çıkarılabilir. Sonuç olarak öğrenciler hocalarıyla iletişimde avantajlar elde ettiler.

Sınıfta üst sıralarda yer alan öğrencilerin ilişki kurmasında asistanlık yapılması durumunda öğrenciler arasındaki iletişim ön plana çıkarılabilir. Öğrenciler eğitimle ilgili konularda konuları anlamakta güçlük çekmek veya notları düzeltmek gibi sorunlarla karşılaştıklarında, hemen sınıftaki bilgili bazı öğrencilere, özellikle de mü'idlere başvurarak yardım istemektedir. Bu entegrasyon öğrencilerin iletişimini güçlendirmiştir. Modern eğitim ortamlarında öğrencilere yönelik bu tür yardımlar genellikle eksik kalmakta ve bunun sonucunda da öğrenciler arasındaki iletişim gücü zayıf olmaktadır. Modern zamanda bir tür yardım, profesörlerin sunum veya yayınlama amacıyla veri bulmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır (Dündar, 2016).

Mezun öğrencilerimiz de sosyal ağların oluşturulmasında önemli rol oynadılar. Nizamülmülk önemli görevlerde bulunabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamıştır. Selçuklu Hanedanı'nda dini ve siyasi şartlardan dolayı kadılık, hatiplik, profesörlük, devlet adamlığı gibi önemli görevlerin yerine getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Nizamiye kurumlarında çeşitli faaliyetler için istihdam edilen bazı yüksek lisans öğrencileri, örneğin el-Kayâharâsî ve el-Gazâlî, Nîshâpûr Nizamiyesinden mezun oldular ve Bağdat Nizamiyesinde hukuk profesörü olarak atandılar. Ebû Bekir Şâsî (ö. 507/1113) Bağdat Nizâmiyyesi'nden mezun olup hukuk profesörü olarak atanırken, Sadr ed-Din Ebû Bekir Hucendî (ö. 552/1157) Nizâmiyye'den mezun olduktan sonra Bağdat'ta benzer bir görev almıştır (Özaydın, 2023).

Ayrıca bazıları kendi kasabalarının hatipleri veya alimleri olmayı seçtiler. Abdul Ghaffâr Fârsî, Nîshâpûr şehrinde Khatî b ve Muḥadith oldu. Merv Nizamiyesi'nden mezun olan Ebu'l-Kâsım Sem'ânî (ö. 534/1139), Nizâmiyye'de hukuk profesörü olmuş ve Merv şehrinde hatip olarak atanmıştır. İsfahan Nizamiyesinde Hucendî'nin öğrencisi olan Ebû 'Alî İsfahanî (ö. 525/1131), Huzistan şehrinde kadı olarak atanmış ve daha sonra Bağdat Nizâmiyyesinde hukuk profesörü olarak atanmıştır. Ebu'l-Muzaffar Abivardî (ö. 507/1113) Nişâpûr Nizâmiyyesi'nden mezun olduktan sonra Bağdat Nizâmiyyesi'nin kütüphanecisi olmuştur. Bu

örnekler Nizâmiye idari sisteminin önemini temsil ederken aynı zamanda kurumları arasındaki sosyal ağları da vurgulamaktadır (Dargahani, 2019).

Mezunların siyasî faaliyetlerle meşgul olmaları durumunda, (514/1120) Gazzâlî'nin öğrencisi Muhammed ibn Tûmert (472-524/1080-1130) İslam topraklarının batı kesiminde krallığını kurmuştur. Kamâl ed-Dîn Shahrzûrî (ö. 572/1176) ve 'Amâd ed Dîn Kâtib İsfahânî (ö. 597/1201), Nûr ed-Dîn Zengî (ö. 569/1174) ve Selahaddin'in (ö. 588/) sarayında çalışmıştır. Ayrıca Ahmed ibn Seleme (ö. 527/1133) Abbâsî sarayında yüksek bir mevkiye sahip olmuş ve Halife'nin (Al-Halife) çocukları için muaddîb (öğretmen) olarak atanmıştır. Dini ve siyasî meşguliyetler Nizamiye kurucusunun istekleri arasındadır. Daha önce Ebû İshak Şirâzî'nin biyografisinde de belirtildiği gibi Irak'tan Horasan'a yaptığı yolculukta Halife tarafından Melik Şah ve Nizamülmülk'e elçi olarak gönderilmiş, yolunda hiçbir köye ve şehre girmemiştir. Bu bölgelerdeki kadıların (hakim), müftülerin (hukuk danışmanı) veya hatî b'nin (vaiz) öğrencilerinden veya arkadaşlarından biri olduğunu bulmuştur (İbn Kathîr, 1997). Nizamiye mezunları, Nizamiye kurumları arasında sosyal ağların oluşturulmasında rol oynamışlar ve devlet için başarılı misyonlar üstlenip ve hükümette yüksek mevkilere gelmişlerdir (Özaydin, 2023).

Yönetim Sisteminde Ağ Oluşturma

Tek bir idari sistemin uygulanmasının tüm Nizamiye mezheplerini birleştirdiği görülmektedir. Aynı kural ve düzenlemelerin uygulanması Nizamiye sistemini güçlendirmiştir. Bu şekilde Şafii hukuk mezhebinin alimleri ve öğrencileri birbirine bağlanmıştır. Nizamiye merkezleri, kuruma daha fazla kredi veren hükümetten yardım almıştır. Bu birleşme, Nizamiye'nin profesör, öğrenci ve diğer personelinin değişiminin yolunu açmıştır.

Kütüphane, cami ve maliye sistemi Nizâmiyye'de hemen hemen benzer işlevlere sahiptir. Bu nedenle profesörler ve öğrenciler bir kurumdan diğerine kolaylıkla geçiş yapabilmektedir. İdari kurallar tüm medreseleri birleştirmiştir ve Selçuklu hanedanı boyunca tek tip bir eğitim sistemi oluşturmuştur. Nizamiye kurumlarının yürüttüğü bazı programlar medrese ile toplum arasındaki sosyal ağlar olarak öne çıkarılabilir. Kasaba halkının eğitime yönelik cami faaliyetleri, vaaz programı halkın ilgisini çekmeyi başarmıştır. Medrese bazı ilgi çekici programlar sunarak topluma sosyal ağlar oluşturmuştur. İbnü'l-Cevzî, va'zın ihtişamını Bağdat Nizâmiyyesi'nde Ardeşir Abâdî'nin (ö. 547/1152) konuşması için yaklaşık 30.000 kişinin toplandığı konuşmasında kaydetmiştir. Ancak dinleyicilerin çoğunluğunun kadın olduğunu belirtmek ilginçtir. Diğer cami programları arasında hadislerin dikte edilmesi ve farklı kıraatler konusunda bilgi sahibi olan Kur'an hocasından faydalanılması da yer almaktadır. Bu faaliyetler medrese ile toplum arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir (Özaydin, 2023).

Açılış töreni Nizamiye'nin heyecan verici programlarından biri olmuştur. Medresenin açılış sırasında çok sayıda ilçe halkının katıldığı bir açılış töreni düzenlenmiştir. Bağdat Nizamiyesi'nin açılış törenine Halife ve devlet adamları dahil çok sayıda kişi katılmıştır. Bazen Nizâmiyye'de profesörlüğe yeni bir profesör atandığında, profesörü kuruma tanıtmak için tören düzenlenmektedir. Mesela Bağdat Nizamiyesi, yeni profesörü Ebû Kasım Dabûsî (ö. 482/1089) için çok sayıda Bağdatlı'nın katıldığı böyle bir tören düzenlemiştir. Ayrıca Nizâmiyye kurumları, Müslümanların görüşlerini de çekmeyi başarmıştır. Derslere zaman zaman devlet adamları da katılmıştır. H.icri (498/1105) yılında vezir Sa'd ed-Devle, insanları öğrenmeye teşvik etmek amacıyla Bağdat Nizâmiyyesi'nde Kayharasî'nin dersinde oturmuştur (Al-Athîr, 2002). Bu şekilde Nizâmiyye idari sistemi toplumsal düzeni bütünleştirmeyi başarmıştır.

George Makdisi'ye göre Nizamülmülk'ün kurduğu medrese ağı, başlı başına bir yenilik teşkil edecek düzeyde olduğunu belirtmektedir (Makdisi, 1981). Ancak, Nizamiye eğitim sisteminin, farklı medreseler arasında büyük bir sosyal ağ oluşturması açısından asıl itibarı, Nizamiye eğitim sistemine aittir. Selçuklu topraklarının geniş topraklarında bulunan medreseler, Müslüman eğitim sisteminin eğitim kurumlarında yeni idari sistemin yolunu açmıştır. Nizamiye'nin gelişinden önce Nişabur'da çeşitli okullar kurarak Müslüman eğitim sisteminin evrimine büyük ölçüde katkıda bulunan ve Nizamiye Medreselerinin yönetim sisteminde önemli rol oynayan Şafii ulemalarının rolü olmuştur.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Sosyal bilimlerde, akademik disiplin önemlidir. Nitel araştırma, farklı disiplinleri ve pek çok kavramları bir araya getirdiğinden yalnızca tanımlanması kolay değildir (Glesne, 2011). Bu yüzden genel bir ifade ediliş

şekli ide nitel araştırma ifadesi kullanılır. Nitel araştırmalarda doküman analizi, görüşme vb veriler toplanır. Başka bir deyişle, kuram oluşturmaya dayalı bir anlayışla, çevrelerindeki sosyal olguları araştırmaya ve anlamaya odaklanan bir yaklaşımdır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Nitel araştırma, olguların ardındaki anlamları araştırmayı amaçlayan ve araştırmacının da katılımcı olduğu insan deneyimlerinin nasıl yorumlanabileceğini ve anlamlandırılabilceğini ortaya koyan esnek bir yapıya sahiptir (Merriam, 2009); Zengin betimleme ve tümevarımcı bir araştırma yaklaşımıdır. Nitel araştırma stratejileri farklı kaynaklar tarafından çeşitlendirilmekle birlikte çeşit sayısı konusunda fikir birliği yoktur (Denzin & Lincoln, 2018).

Nitel araştırmacılar beş temel yöntem kullanır: gözlem, görüşme, etnografik alan çalışması, söylem analizi ve metin analizidir. Doküman incelemesi uzun yıllar antropoloji, kütüphanecilik ve tarih gibi disiplinlerin tekelinde olan bir araştırma yöntemi olarak algılanmasının yanı sıra sosyal bilimlerde anket, görüşme ve gözlem gibi yöntemlerin yanı sıra ek bir yöntem olarak da kullanılmıştır. Ancak bu yöntemin öneminin ve özellikle avantajlarının anlaşılması nedeniyle sosyal bilimlerde daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü bu yöntem, sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan anketler, derinlemesine görüşmeler veya katılımcı gözlemler kadar iyidir, ancak bazen daha az maliyetlidir (Mogalakwe, 2006).

Doküman Analizi

Belge tarama olarak da bilinen belge analizinde, mevcut kayıt ve belgeler incelenerek veriler elde edilir. Doküman analizi, belirli bir amaç kapsamında kaynaklara ulaşma, not alma, okuma ve değerlendirme süreçlerini içerir (Karasar, 2005). Diğer bir deyişle doküman analizi, elektronik (bilgisayar tabanlı ve internet erişimli) ve basılı materyallerde inceleme ve değerlendirme sürecinde yer alan bir dizi işlemdir. Bu süreçte, araştırmada amaçlanmış durumlar hakkında bilgi içeren yazılı materyal incelemesi olarak da bilinmektedir (Seyidoğlu, 2016).

Veri Toplama

Veri toplama çalışmalarında Google arama motoru kullanılarak, konunun teknolojik alt yapısından dolayı yabancı kaynaklara ait yapılmış tezler, yazılmış makaleler, araştırma raporları ve internet sitelerindeki verilerinden yararlanılmıştır.

SONUÇ

Yeni okul kategorisinin kurulmasıyla Müslüman eğitim tarihi, çeşitli eğitim merkezlerinin geliştiği yeni bir döneme girmiştir. Bu, İslam'da devlet adamlarının genellikle tek bir hukuk okuluna ait olan yeni sistematik kuruma özel bir bütçe ayırdığı üniversite çağı olmuştur. Müslüman eğitim sistemindeki bu gelişme, erken Selçuklu hanedanlığı dönemindeki ekonomik refahı göstermektedir. Ayrıca, Müslüman toplumdaki sosyo-politik değişiklikler yetkililerin dini çalışmalara yönelik politikalarını değiştirmesine yol açmıştır. Vakıf sistemi, yeni eğitim örgütlenmesi biçimini benimseyen en başarılı sistemdir. Nizâmiyye idari sistemi, medrese bünyesinde farklı örgütlenmeleri uygulamayı başarmıştır. Kütüphane ve cami teşkilatları faaliyetlerine devam etmiştir. Akademik merkez medresenin kalbi olmuştur. Nizamiye mezheplerinin tamamı aynı idari sistemi uygulamakta ve Selçuklu İmparatorluğu'nun geniş topraklarında kurumlar ağı olarak hareket edebilmektedir. Bu sayede Nizamiye mezhepleri arasında güçlü sosyal ağlar kurulmuştur. Farklı Nizamiye'nin profesörleri arasında etkili iletişimler oluşmuştur. Öğrenciler ve profesörler arasındaki ilişki dinamik olup Nizamiye okulları arasındaki sosyal ağ çalışmaları lisansüstü öğrencilerde de ortaya çıkmıştır. Nizâmiyye, medreseyi topluma bağlayan, fakihlerin iletişimini güçlendiren, çeşitli merkezlerin birbirine bağlanmasına zemin hazırlayan çeşitli faaliyetler yaratmayı da başarmıştır.

KAYNAKLAR

- Akyüz, Y. (2020). *Türk eğitim tarihi*. Ankara: Pegem Yayınları.
- Al-Athîr, I. (2002). *Al-Kâmil fî at-Tārîkh, Khalîl Ma 'mûn*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah.
- Arıcı, A. F. (2018). Eğitsel yönleriyle Nasreddin Hoca fıkraları: Bir içerik analizi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 602-621.
- Biçer, B. (2013). Kuruluş Devrinde Nizamiye Medreselerinin Müderrisleri. *Tarih Okulu Dergisi*, 263-287.
- Dargahani, S. D. (2019). Nizamülmülk'ün Vezirlik Döneminde Nizamiye Okullarının Sosyal İlişkileri. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 567-591.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research*. . . SAGE.
- Dündar, M. (2016). *İslam Medeniyetinde Bir Üniversite Teşekkülü Olarak Nizâmiye Medreseleri* . Ankara: Dünyada Ve Türkiyede Üniversite.
- Glesne, C. (2011). *Becoming qualitative researchers*. Pearson: Pearson.
- Ibn Kathîr. (1997). *ad-Damishqî. Al-Bîdāyah va al-Nihāyah. in 14 vols. Hamîd Aḥmad Tâhir* . Dar al-Fajr li at-Turath,: Al-Qāhirah.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Köçer, M., & Koçoğlu, E. (2020). *Eğitim tarihi*. Ankara: Pegem akademi.
- Makdisi, G. (1981). Muslim Institutions of Learning in Eleven-Century Baghdad. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 1-56.
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. . Jossey-Bass: Jossey-Bass.
- Mogalakwe, M. (2006). The use of documentary research methods in social research. *African Sociological Review*, 221-230.
- Özaydin, A. (2023). *Nizâmiye Medresesi - Tdv Islâm Ansiklopedisi (Islamansiklopedisi.Org.Tr)*. Nizâmiye Medresesi : <https://islamansiklopedisi.org.tr/nizamiye-medresesi> adresinden alındı
- Piyadeoğlu, C. (2018). Nizâmiye Medreselerinin Kuruluşu Ve Önemi. *Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi*, 124-135.
- Scott, J. (2017). *Social Network Analysis*. SAGE.
- Sevim, A. (2023). *Educational And Cultural Policies In The Seljuk Period* . https://www.isres.org/books/chapters/teh_bolum_2_16-12-2021.pdf adresinden alındı
- Seyidoğlu, H. (2016). *Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı*. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
- Şanal, M., & Alaca, E. (2020). Türk Eğitim Tarihi: Orta Asya'dan Günümüze. *Türk Eğitim Dergisi*, 625-722.
- Tunç, A., & Çarkit, M. (2019). Nizamülmülk'ün Türk-Islam Yönetim Geleneğine Yaptığı Katkılar. *Management And Political Sciences Review* , 29-51.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.